

2. 2.Mirzayeva Z. Chemical composition and medicinal properties of rose and barberry plants. International Journal of Artificial Intelligence.
3. 3.Imomova Yu. A., Usmonova M. B. Efir moylari saqlovchi o'simliklar va ularning dorivor xususiyatlari. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi jurnali.
4. Rosa damascena efir moyi va kosmetik qo'llanilishi bo'yicha milliy maqola — atirgul efir moyi teri uchun yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari kosmetik mahsulotlarda ishlatilishi mumkinligi ta'kidlangan. (Manbalar: O'zbekiston xalqaro ilmiy to'plamlari, konferensiya materiallari va universitet dissertatsiyalari.)

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA PIRLS VA STEAM YONDASHUVINING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

*Termiz davlat pedagogika instituti
magistratura talabasi
Hasanova Sabohat Komil qizi*

[10.5281/zenodo.18496745](https://zenodo.org/record/18496745)

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirishda PIRLS xalqaro baholash dasturi va STEAM yondashuvining pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. PIRLS talablari asosida o'qish kompetensiyalarini shakllantirishda STEAM texnologiyalarining integrativ xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, o'qish jarayonida tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda fanlararo yondashuvning ahamiyati ochib berilgan. Maqolada nazariy qarashlar asosida metodik xulosalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, PIRLS, STEAM, integratsiya, boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, fanlararo yondashuv, pedagogik samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, o'quv faoliyati, ta'lim sifati

Boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning intellektual, ma'naviy va kognitiv rivojlanishida muhim o'rin tutadi, chunki aynan ushbu davrda o'quvchilarda o'qish savodxonligi, fikrlash madaniyati va bilishga bo'lgan munosabat shakllanadi. O'qish savodxonligi ta'lim jarayonining markaziy kompetensiyalaridan biri bo'lib, u nafaqat matnni texnik jihatdan o'qish, balki uni anglash, tahlil qilish, baholash va o'qilgan axborotni turli vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Jahon ta'lim tizimida o'qish savodxonligini baholash va rivojlantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etib, bu borada PIRLS xalqaro baholash dasturi yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. PIRLS dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining matn bilan ishlash

kompetensiyalarini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, o‘qish jarayonini kognitiv faoliyat sifatida baholaydi. Ushbu dasturda o‘quvchilarning axborotni topish, tushunish, xulosa chiqarish va baholash qobiliyatlari asosiy mezon sifatida olinadi.[1]

Zamonaviy ta’limda PIRLS talablarini samarali amalga oshirish uchun an’anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Ta’lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etish, o‘quvchilarni faol bilish jarayoniga jalb etish zarurati tobora ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan STEAM yondashuvi boshlang‘ich ta’lim uchun muhim pedagogik imkoniyatlarni yaratadi. STEAM texnologiyalari fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani integratsiyalashgan holda o‘qitishga asoslanadi va o‘quvchilarning kompleks fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. [4] Ushbu yondashuv bilimlarni alohida fanlar doirasida emas, balki o‘zaro bog‘liq tizim sifatida o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu holat o‘qish savodxonligining mazmunan boyishiga olib keladi.

PIRLS

EDUCATION ETMP 2014

va

STEAM

yondashuvlarini integratsiya qilish o‘qish jarayonini faollashtiradi, chunki o‘quvchi matnni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol tahlil qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. STEAM asosida tashkil etilgan o‘quv faoliyatida matn muayyan muammo yoki loyiha bilan bog‘lanadi, bu esa o‘quvchini o‘qilgan axborotni tushunishga, qayta ishlashga va yangi vaziyatlarda qo‘llashga undaydi. Bu jarayon PIRLS tomonidan baholanadigan yuqori darajadagi kognitiv ko‘nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Xorijiy olimlar tadqiqotlarida STEAM yondashuvining o‘quvchilarning o‘qish savodxonligiga ijobiy ta’siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Jumladan, fanlararo integratsiya o‘quvchilarning matn mazmunini chuqurroq anglashiga va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining rivojlanishiga yordam berishi ta’kidlanadi.[7]

O‘zbekistonlik pedagog olimlar ham STEAM texnologiyalarining boshlang‘ich ta’limdagi ahamiyatini nazariy jihatdan tahlil qilgan holda, ularning o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishdagi rolini alohida qayd etadilar. Mahalliy tadqiqotlarda STEAM yondashuvi o‘qitish jarayonining samaradorligini oshiruvchi omil sifatida ko‘rib chiqiladi va u o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqot qilish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan izohlanadi. O‘qish savodxonligi mazkur kompetensiyalar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, matnni

tushunish jarayonida o'quvchining mantiqiy va ijodiy tafakkuri faol ishlaydi. STEAM yondashuvi aynan ushbu tafakkur jarayonlarini rag'batlantiradi.

PIRLS matnlarini tahlil asosida o'qitish jarayonida STEAM texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabatini sifat jihatdan o'zgartiradi. PIRLS matnlari mazmunan informatsion va badiiy xarakterga ega bo'lib, ular o'quvchidan matnni tushunish, muhim axborotni ajratib olish, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash va xulosalar chiqarishni talab etadi. Ushbu jarayonda STEAM yondashuvi o'qish faoliyatini faqat lingvistik jarayon sifatida emas, balki kompleks bilish faoliyati sifatida tashkil etish imkonini beradi. [2] Matn bilan ishlash jarayonida fanlararo bog'liqlikni yuzaga keltirish o'quvchining matnga nisbatan qiziqishini oshiradi va uni faol tahlil qilishga undaydi.

STEAM texnologiyalaridan foydalanishda matnni tahlil qilish jarayoni muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilishi samarali hisoblanadi. PIRLS matnlarida uchraydigan voqea, hodisa yoki axborotli holatlar o'quvchilar oldiga muammo sifatida qo'yiladi. Bu holatda o'quvchi matnni faqat o'qib chiqmaydi, balki undagi muammoni anglash, yechim variantlarini izlash jarayoniga kirishadi. Muhandislik elementlariga asoslangan faoliyatlar orqali o'quvchilar matnda bayon etilgan jarayonlarni modellashtiradi, tasavvur qiladi va mantiqiy tahlil qiladi. Bu esa matn mazmunining chuqurroq anglanishiga xizmat qiladi.

Matn tahlilida texnologik vositalardan foydalanish ham STEAM yondashuvining muhim jihatlaridan biridir. Vizual modellar, sxemalar, grafiklar va oddiy raqamli vositalar orqali matndagi axborotlar tizimlashtiriladi. Bunday faoliyat PIRLS talab qiladigan axborotni izlash va qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. [5] O'quvchi matndan olingan ma'lumotni vizual shaklda ifodalash jarayonida uni qayta tahlil qiladi va mazmunini ongli ravishda o'zlashtiradi. Natijada o'qish jarayoni faollashadi va o'quvchi o'qilgan matn ustida mustaqil ishlashga o'rganadi.

STEAM yondashuvida san'at komponenti ham PIRLS matnlarini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matnlar ustida ishlash jarayonida o'quvchilar matn mazmunini tasvirlash, sahnalashtirish yoki grafik ifodalash orqali o'z tushunchalarini namoyon etadi. Bu faoliyatlar o'quvchining ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va matnni hissiy jihatdan chuqurroq anglashiga yordam beradi. PIRLS baholash mezonlarida matnni baholash va munosabat bildirish muhim ko'nikma sifatida e'tirof etilgan bo'lib, san'atga asoslangan STEAM faoliyatlari aynan shu jihatni rivojlantiradi.

Matematik va mantiqiy elementlarga tayangan holda matn tahlilini tashkil etish ham samarali hisoblanadi. Informatsion PIRLS matnlarida berilgan faktlar, raqamlar va ketma-ketliklar mantiqiy tahlil orqali o'rganiladi. O'quvchilar matndagi axborotlarni solishtiradi, umumlashtiradi va tizimlashtiradi. Bu jarayon o'qish savodxonligini chuqurlashtiradi hamda o'quvchilarda analitik fikrlashni rivojlantiradi. [10] STEAM yondashuvi bu faoliyatlarni tabiiy va qiziqarli shaklda tashkil etish imkonini beradi.

PIRLS matnlarini STEAM texnologiyalari asosida o'qitishda o'qituvchi yo'naltiruvchi va fasilitator rolini bajaradi. U o'quvchilarni tayyor xulosalar bilan cheklamaydi, balki savollar, muammoli vaziyatlar va izlanishga undovchi topshiriqlar orqali mustaqil fikrlashga yo'naltiradi. Bu yondashuv PIRLS talab qiladigan yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchi o'qigan matniga tanqidiy yondashadi, o'z fikrini asoslashga harakat qiladi va dalillar keltiradi.

PIRLS matnlarini tahlil asosida o'qitishda STEAM texnologiyalaridan foydalanish o'qish jarayonining samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning bilish faolligini kuchaytiradi va o'qish savodxonligini kompleks tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv matn bilan ishlashni jonlantiradi va boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash talablariga mos ravishda tayyorlash imkonini beradi.

PIRLS va STEAM integratsiyasi pedagogik samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi, chunki u ta'lim jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan holatda tashkil etishga imkon beradi. O'quvchilar o'qilgan matnni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali uni chuqurroq anglaydi va bu bilimlar uzoq muddatli xotirada mustahkamlanadi. Natijada o'qish savodxonligi barqaror shakllanadi va o'quvchi keyingi ta'lim bosqichlarida murakkab axborotlarni o'zlashtirishga tayyor bo'ladi. [6] Shunday qilib, PIRLS va STEAM yondashuvining nazariy integratsiyasi boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini oshirishda muhim pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi hamda ta'lim sifatini xalqaro talablar darajasiga ko'tarishga imkon yaratadi.

Tajriba: PIRSL tadqiqoti va STEAM texnologiyalari

Bahor fasli edi. Diyor har kuni maktabga ketayotib, yo'l bo'yidagi kichik ariqdan sakrab o'tar edi. Bir kuni u ariqdagi suv avvalgidan kamroq oqayotganini payqadi. Diyor bunga sabab nima ekanini bilishga qiziqdi. U suvning qayerdan kelishini eslashga harakat qildi va tepalik tomondan oqib tushishini bildi. Ertasi kuni u do'stlari bilan tepalikka chiqib ko'rdi.

Ular tepalikda qurilish ishlari boshlanganini ko'rishdi. Tuproq uyumlari suv yo'lini to'sib qo'ygan edi. Diyor va do'stlari suv yana erkin oqishi uchun qanday choralar ko'rish mumkinligi haqida o'ylashdi. Ular ariq yo'lini tozalash va suv uchun kichik yo'lakcha qilish kerak degan xulosaga kelishdi.

Hikoyani STEAM texnologiyalari asosida tahlil qilish

Mazkur hikoya PIRLS talablari asosida o'quvchilarning matni tushunish va tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Hikoyaning mazmuni kundalik hayotga yaqin bo'lib, o'quvchilarda tabiiy qiziqish uyg'otadi. STEAM yondashuvi asosida ushbu matni tahlil qilish jarayonida o'quvchi faol bilish jarayoniga jalb etiladi va matn bilan ishlash samaradorligi oshadi.

Fan komponenti doirasida o'quvchilar suvning harakati, oqim va tabiiy muhitdagi o'zgarishlar haqida fikr yuritadilar. Hikoyada suv miqdorining kamayishi sabablarini aniqlash o'quvchilarda sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Bu jarayonda o'quvchilar matndan dalillar keltiradi va ilmiy fikrlash elementlarini qo'llaydi.

Texnologiya komponenti asosida o'quvchilar muammoni hal etishda qanday vositalardan foydalanish mumkinligini muhokama qiladilar. Masalan, suv yo'lini tozalash yoki yo'naltirish uchun qanday oddiy texnik yechimlar mavjudligini tasavvur qiladilar. Bu jarayon o'quvchilarning muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Muhandislik komponenti hikoyada berilgan vaziyatni modellashtirish orqali namoyon bo'ladi. O'quvchilar suv oqimini tiklash uchun kichik model yoki sxema chizishlari mumkin. Bu faoliyat matn mazmunini vizual va amaliy tarzda anglashga xizmat qiladi hamda o'qilgan axborotni qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. San'at komponenti orqali o'quvchilar hikoya mazmunini rasm, sxema yoki qisqa sahna ko'rinishi orqali ifodalaydilar.[8] Bu faoliyat o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va matni hissiy jihatdan chuqurroq anglashiga yordam beradi. Hikoya qahramonlariga munosabat bildirish PIRLS talab qiladigan baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Matematika komponenti doirasida o'quvchilar suv oqimi, masofa yoki vaqt tushunchalarini taxminiy hisoblash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantiradilar. Masalan, ariqning uzunligini yoki suv miqdoridagi o'zgarishni tasavvur qilish orqali matematik tahlil amalga oshiriladi. Bu jarayon matni chuqur tushunishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kichik hikoya matnini STEAM texnologiyalari asosida tahlil qilish o'quvchilarning o'qish savodxonligini kompleks rivojlantiradi. Ushbu yondashuv matni faqat o'qish emas, balki tushunish, tahlil qilish va hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash imkonini beradi. Natijada o'quvchilarning PIRLS talablari doirasidagi kompetensiyalari samarali shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hasanova, S. K. (2024). PIRLS xalqaro tadqiqoti uchun matnlarni tanlab olish va baholash jarayonlarini tashkil etish. МУФ АЛЛИМ ХЭМ ҲЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ № 1/2 2024 ISSN 2181-7138 339 – 343.
2. Qodirova, D. (2024). Magistrlar tayyorlash tizimini modernizatsiyalashning zamonaviy yondashuvlari. Ta’lim va taraqqiyot, 2(5), 45–52.
3. Karimova, M. (2022). PIRLS xalqaro baholash dasturining o‘zbek ta’lim tizimiga ta’siri. Ilm va innovatsiya, 1(4), 33–40.
4. Hasanova, S. K. (2024). Ona tili va o‘qish darslarida pirls hikoyalaridan foydalanish orqali xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik ko‘rishning metodik shartlari . Экономика и социум №5(120) 2024
5. Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2021). PIRLS 2021 Assessment Framework. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
6. Abdullayeva, G. (2021). Ta’lim sifatini oshirishda xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati. O‘zbekiston pedagogika jurnali, 6(2), 56–61.
7. Hasanova Sabohat Komil qizi. (2024) “Educational methods used in The organization of pearls Tasks in primary education” International Journal of Studies in Advanced Education Volume 03, Issue 5, May – 2024 ISSN (E): 2949-8945 9-12
8. Mirzayeva, S. (2024). Ta’limni modernizatsiyalashda magistrlar rolini kuchaytirish yo‘nalishlari. Innovatsion ta’lim jurnali, 5(2), 41–48.
9. Hasanova Sabohat Komil qizi “*BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MUSTAQIL ILMIY-METODIK FAOLIYATINI PIRLS TADQIQOTLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YOSHLAR VA ILM-FAN*” Ilmiy ommabop, o‘quv-metodik va ma’naviy-ma’rifiy jurnal 4-SON 111-b
10. World Bank. (2022). Learning Recovery to Acceleration: A Global Framework for Action. Washington, DC: World Bank Publications.